

Dataverse-Anpassungen.

**„Nicht jede kleine Universität benötigt
ein großes, neues Forschungsdatenrepositorium.“**

Im Gegenteil!

- Forschungsdatenmanagement in Kooperation in Niedersachsen.

Annette Strauch-Davey

- Speicherung von Forschungsdaten
- Dataverse
- Anforderungen / Bedarfe
- (...)

„Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, werden die zugrunde liegenden Forschungsdaten (in der Regel Rohdaten) – abhängig vom jeweiligen Fachgebiet – in der Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren zugänglich und nachvollziehbar in der Einrichtung, wo sie entstanden sind, oder in standortübergreifenden Repositorien aufbewahrt.“

(DFG Kodex, Leitlinie 17)

„Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der SUH sind verantwortlich für die Entscheidung, welche digitalen und nicht-digitalen Forschungsdaten archivierungs- und publikationswürdig sind, sowie für die Dokumentation, Bereitstellung und langfristige Sicherung der Forschungsdaten. Mit der Speicherung und Archivierung in einem anerkannten Repository haben die Forschenden ihre Verpflichtung zur Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (Archivierung für mindestens 10 Jahre) erfüllt.“

(FD-Leitlinien, SUH, 2020)

GRO.data ist das universelle
Forschungsdatenrepositorium
für Forscherinnen und Forscher
an den Universitäten in Niedersachsen,
um Forschungsdaten zu publizieren.

Dieser Service wird von der GWDG gehostet, die sich um Datensicherheit und -schutz, einschließlich Backups und Zugriffskontrolle sowie um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, kümmert.

Das Dataverse-Projekt wird am Harvard- Institut für quantitative Sozialwissenschaften(IQSS) zusammen mit vielen Mitwirkenden weltweit entwickelt.

Mit Dataverse können Forscherinnen und Forscher ihre Forschungsdaten dauerhaft sichern, sie nachhaltig und qualitätsgerecht öffentlich im Open Access zur Verfügung stellen (publizieren).

Die Forschungsdaten erhalten bei der Datenpublikation einen persistenten Identifikator.

Mit einer ORCID iD können die Forschungsdaten automatisch zum ORCID record hinzugefügt werden.

GRO.data wird weiterhin kontinuierlich von der Göttinger eResearch Alliance angepasst.

Jede Forscherin und jeder Forscher der SUH kann inzw. Dataverse (GRO.data) über ihr/sein institutionelles Konto nutzen

Der Log-In erfolgt über die Academic Cloud:
<https://academiccloud.de/>.

The screenshot shows a web page for a Dataverse dataset. At the top left, there is a 'Metrics' tab with a bar chart icon and a box displaying '1,049 Downloads'. At the top right, there is a 'Contact' button with an envelope icon. The main content area features the title 'Dataverse in Göttingen' in a large black font, followed by the URL 'data.goettingen-research-online.de' in a blue, underlined font. Below this, the text 'European Dataverse Workshop 2020 (Tromsø, 2020-01-23)' and 'Péter Király, Göttingen eResearch Alliance' is displayed in a grey font. At the bottom left, the 'eResearch Alliance' logo is visible. At the bottom right, there is a link: 'data.goettingen-research-online.de – bit.ly/gro-data-tromso'.

Dataverse in Göttingen:
<https://s.gwdg.de/at9vkh>

Schematic Diagram of a **Collection** in Dataverse Software 5.0

Container for your **Datasets** and/or **Collections***

* Collections can contain other Collections

<https://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataverse-management.html#general-information>

User Guide

Admin Guide

API Guide

Introduction

Getting Started with APIs

API Tokens and Authentication

Search API

Data Access API

Native API

Metrics API

SWORD API

Client Libraries

Building External Tools

Dataset Curation Label API

Apps

Frequently Asked Questions

Installation Guide

Developer Guide

Style Guide

Creating a Dataverse Collection

See [Create a Dataverse Collection](#).

Creating a Dataset

See [Create a Dataset in a Dataverse Collection](#).

Uploading Files

See [Add a File to a Dataset](#).

Publishing a Dataverse Collection

See [Publish a Dataverse Collection](#).

Publishing a Dataset

See [Publish a Dataset](#).

Finding and Downloading Data

Finding Datasets

A quick example search for the word "data" is <https://demo.dataverse.org/api/search?q=data>

See the [Search API](#) section for details.

Finding Recently Published Dataverse Collections, Datasets, and Files

See [Date Range Search Example](#).

It's also possible to find recently published datasets via OAI-PMH.

<https://guides.dataverse.org/en/latest/api/getting-started.html#creating-a-dataverse-collection>

Universität **Hildesheim** (Universität Hildesheim)

Jun 15, 2020

<https://data.goettingen-research-online.de/dataverse/suh>

Citation Metadata ^

Dataset Persistent ID ?	doi:10.25625/WHVNDE
Publication Date ?	2021-02-04
Title ?	Prof. Dr. Harald Kleinschmidt
Subtitle ?	Vorlesungen. Lectures. Bibliographie. Bibliography.
Alternative Title ?	Syllabi zu den Vorlesungen von Prof. Harald Kleinschmidt
Author ?	Kleinschmidt, Harald (Stiftung Universität Hildesheim)
Contact ?	Use email button above to contact. Strauch, Annette (Stiftung Universität Hildesheim)
Description ?	Syllabi zu den Vorlesungen von Herrn Prof. Dr. Kleinschmidt, die er bisher an der Stiftung Universität Hildesheim gehalten hat und ergänzendes bibliografisches Material. Syllabi to Prof. Dr. Kleinschmidt's lectures, which he has given at Hildesheim University Foundation so far, and additional bibliographical material. (2021-01-18)

Export Metadata ▾

- Dublin Core
- DDI
- DataCite
- DDI HTML Codebook
- JSON
- OAI_ORE
- OpenAIRE
- Schema.org JSON-LD

<https://data.goettingen-research-online.de/dataverse/suh>

Göttingen Research Online / Data > Dominik Schüßler Dataverse >

Raw interview data

Version 1.0

Schüßler, Dominik, 2021, "Raw interview data", <https://doi.org/10.25625/USV>
VHJ, Göttingen Research Online / Data, V1,
UNF:6:noWvv6YSH1llzKq70WQRjA== [fileUNF]

Cite Dataset ▾

Learn about Data Citation Standards.

EndNote XML

RIS

BibTeX

Description ?

Raw interview data and supplementary table S1

Subject ?

Earth and Environmental Sciences; Social Sciences

Access Dataset ▾

Contact Owner

Share

Dataset Metrics ?

6 Downloads ?

<https://doi.org/10.25625/USV>

Kierdorf, Horst, 2021, "Replication Data for: Characterization of short-period and long-period incremental markings in porcine enamel and dentine – Results of a fluorochrome labelling study in wild boar and domestic pigs", <https://doi.org/10.25625/QCBARE>, Göttingen Research Online / Data, V1

Heimböckel, Hendrick, 2021, "Quantitative research on "Einbildungskraft" in the "Allgemeine Literatur-Zeitung" (1785-1849)", <https://doi.org/10.25625/DZGUWI>, Göttingen Research Online / Data, V1, UNF:6:ZKY0dRWRAPHN0StMu52bBw== [fileUNF]

Nesemann, Maria; Burghardt, Charlotte; Steinhauer, Moritz; Mandel, Birgit, 2022, "Forschungsbaustein 4: Case Studies", <https://doi.org/10.25625/G5J04P>, Göttingen Research Online / Data, V1

- It is possible to add logo, slogan, description etc. to this page.

It is also possible to insert a HTML widget to a different site, in which you add your own environment (the widget does not display the GRO related elements, such as logo, contact info etc.) Here is an example:

A researcher's site which contains the widget which displays the data collections from Harvard's Dataverse instance:

<https://gking.harvard.edu/data> <<https://gking.harvard.edu/data>>

And the same data within Harvard's Dataverse instance:

<https://dataverse.harvard.edu/dataverse/king>
<<https://dataverse.harvard.edu/dataverse/king>>

HTML code from

1. <https://data.goettingen-research-online.de/dataverse/suh>
<<https://data.goettingen-research-online.de/dataverse/suh>>
2. edit
3. themes + widgets
4. widgets
5. copy the second widget, named "Dataverse Listing"

Once I have the code, I can create a new page at your website and insert the code there.

It is important that widget only displays the collection, I have to go to GRO.data website if you want to add new data or change existing one.

Best-Practice im „neuen Hybrid“.

Good-Practices aus dem Forschungsdatenmanagement.

Stall, Shelley, Martone, Maryann E.,
Chandramouliswaran, Ishwar, Crosas, Mercè,
Federer, Lisa, Gautier, Julian, Hahnel, Mark, Larkin,
Jennie, Lowenberg, Daniella, Pfeiffer, Nicole, Sim,
Ida, Smith, Tim, Van Gulick, Ana E., Walker, Erin,
Wood, Julie, Zaringhalam, Maryam, & Zigoni,
Alberto. (2020). Generalist Repository Comparison
Chart. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3946720>

**Best-Practice im „neuen Hybrid“.
Good-Practices aus dem Forschungsdatenmanagement.**

Weisbrod, D. (2018).
Pflichtablieferung von Dissertationen mit
Forschungsdaten an die DNB –
Anlagerungsformen und Datenmodell.
O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal /
Herausgeber VDB, 5(2), 72–78.
<https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H2S72-78>